

Вестник

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА

ISSN 2075-7786

№ 2 2019

ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА

Всероссийский научно-аналитический журнал

Главный редактор

Бесклятых В.Н. - д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, Россия

Члены редакционной коллегии:

Абрамов В.Л. - д.э.н., профессор, главный научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, эксперт Российской академии наук, Россия

Алиев Ш.Т. оялы - д.э.н., профессор кафедры Мировая экономика и маркетинг Сумгайитского Государственного Университета, член Совета - научный секретарь Экспертного совета по экономическим наукам ВАК при Президенте Азербайджанской Республики, Азербайджан

Антропова Н.Э. - д.э.н., консультант Управления Президента по обеспечению конституционных прав граждан Администрации Президента Российской Федерации, Россия

Большаков И.М. - д.э.н., кандидат технических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ, Президент Сыктывкарского лесного института (филиала) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», Россия

Бриляк Г.Е. - д.э.н., профессор, Гомельский технический университет им П.О. Сухого, Республика Беларусь

Васильев Ф.П. - д.э.н., профессор, главный научный сотрудник научно-исследовательского центра (ИНИЦ) Академии управления МВД России, Россия

Влаширова М.П. - д.э.н., профессор, кафедры экономики и финансов общественного сектора РАНХиГС, Россия

Гизетдинов М.Х. - д.э.н., профессор, Заслуженный экономист РТ, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, Институт экономики Казанского государственного аграрного университета, Россия

Давыд М.А. - д.э.н., профессор, декан экономического факультета РУДН, Россия

Давиташвили Р.С. - д.э.н., профессор кафедры уголовного права и криминологии Института права, экономики и финансов Кабардино-балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова, Россия

Евсеев В.О. - д.э.н., профессор кафедры политологии и социологии ФГБОУ ВО Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова, Россия

Жилин С.Э. - д.э.н., профессор, советник I класса МЦД РФ, МГИМО МЦД, Россия

Зельцер А.Г. - д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, ФГБУН Институт экономики РАН, Россия

Зуб А.Т. - д. филос. н., профессор, заместитель декана по развитию факультета государственного МГУ, заслуженный профессор МГУ, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, Московский государственный университет, Россия

Крылов В.К. - д.э.н., профессор кафедры экономической теории, заместитель председателя учебного совета Института экономики и финансов ГУУ, Россия

Курбанов А.К. - д.э.н., профессор, Таджикский национальный университет, Таджикистан

Лобинцев Ю.И. - д.э.н., профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора РАНХиГС, Россия

Марамыгин М.С. - д.э.н., профессор, зав кафедрой финансовых рынков и банковского дела, директор института финансов и права ФГБОУ ВО УрГЭУ-СИНХ

Маторов Ю.А. - д.э.н., профессор, проректор Киевского университета управления и предпринимательства, Украина

Машкулик И. Д. - д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, ФГБОУ ВО ГУУ, Россия

Найменов Н.Д. - д.э.н., профессор, Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия имени С. М. Кирова, Россия

Осипов В.С. - д.э.н., доцент, главный научный сотрудник ФГБУН Институт проблем рынка Российской академии наук, заведующий кафедрой управления человеческими ресурсами ФГБОУ ВО Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Россия

Осташич В.А. - д.э.н., профессор, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, Россия

Старовойтов В.Г. - д.э.н., директор центра мониторинга и оценки экономической безопасности Института экономической политики и проблем экономической безопасности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Россия

Чкалов Р.А. - д.э.н., профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора РАНХиГС, Россия

Черкасов К.В. - д.э.н., профессор кафедры административного и финансового права, главный научный сотрудник центра научных исследований ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», Россия

Чернышевский С.И. - д.и.н., профессор, кафедры Мировых политических процессов, Московского государственного института международных отношений МЦД России, Директор центра постсоветских исследований ИМН МГИМО, чрезвычайный и полномочный Посланник в отставке, Россия

№ 2, 2019 г.

Журнал «Финансовая экономика» включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты из соискание ученой степени кандидата наук, из соискание ученой степени доктора наук Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации по специальностям 09 00 00 - экономические науки и 12.00 00 - юридические науки.

Учредитель: Фонд «Экономика»

Издатель: ИП Луккин А.С., - 125190, Россия, Москва, Ленинградский пр., 80, корпус 17

Главный редактор: И. Д. Машкулик

Адрес редакции:

Россия, 125190, Москва, Ленинградский пр., 80, корпус 17

E-mail: info@finpec.ru

Сайт: www.finpec.ru

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере связи и массовых коммуникаций 7 ноября 2008 г. Свидетельство о регистрации СМИ ИП № ФС77-34072

12+

Индекс в каталоге агентства «Роспечать» - 45931

ISSN 2075-7786

Макет, художественное оформление - издательство ИП Луккин А.С.

Отпечатано в издательстве ИП Луккин А.С.

Подписано в печать 28.02.2019 г.

Формат 60x84 мм.

Печать офсетная

Тираж 800 экз. Усл. печ. л. 11,9.

Заказ 2

Перепечатка материалов из журнала «Финансовая экономика» только по согласованию с редакцией. 2019.

Цена свободная

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ СМАРТ-ГОСУДАРСТВА

Зульфугарзаде Т.Э., к.ю.н., доцент, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

Аннотация: Раскрываются общие закономерности и особенности правового обеспечения современной концепции смарт-государства, происходящие в современных условиях глобализации и цифровизации экономики, оказывающих существенное влияние на деятельность органов публичной власти, а также способствующих развитию институтов гражданского общества в целом и установлению сетевого нейтралитета, способствующего развитию электронной коммерции в том числе.

Ключевые слова: право, национальные государства, смарт-государство, публичная власть, администрирование, управление, глобализация, цифровая экономика, информационные технологии, сетевой нейтралитет.

Abstract: The general patterns and peculiarities of legal support of the modern concept of a smart state, occurring in modern conditions of globalization and digitalization of the economy, have a significant impact on the activities of public authorities, as well as contributing to the development of civil society institutions and the establishment of network neutrality that promotes the development of e-commerce. Including.

Keywords: law, nation states, smart state, public authority, administration, governance, globalization, digital economy, information technology, network neutrality.

В современных условиях развития глобализационных процессов, сопровождаемых цифровизацией социально-экономической жизни практически во всех ее аспектах, включая массовое распространение экономики свободного доступа (экономики в свободном доступе), неуклонное развитие инновационных интернет-концепций, в том числе, «электронное правительство», «электронное гражданство (e-residence)» и иных информационных технологий практически во всех индустриально-развитых государствах мира, объективно оказывает влияние на национальные институты и органы публичной власти (государственной и муниципальной), вызывая их существенную организационно-структурную трансформацию и неизбежное нивелирование осуществляемых ими административно-распорядительных функций, что требует проведения более подробного исследования общих закономерностей и особенностей правового обеспечения трансформации указанных институтов в контексте дальнейшего развития концепции, получившей в российской и зарубежной литературе обобщающее наименование цифрового государства.

Современное цифровое (административное) государство [8], по своей сути, предполагает, что с течением времени процессы государственного администрирования и контроля преимущественно перейдут на управление физическими и юридическими лицами через многочисленные информационные технологии, т.е. вышеозначенные субъекты все более будут становиться «цифровыми» [9]. Указанные процессы перехода процессов управления все более перетекают в сетевую сферу, где все мы являемся не только очевидцами, но и активными участниками (государственные и муниципальные услуги, предвыборные процедуры, оплата штрафов [4], пошлин и коммунальных услуг, регистрационные и иные действия, где раньше требовалось наше непосредственное личное участие все больше реализуются через электронные сетевые интернет-площадки), что в свою очередь приводит ко все большей цифровизации права [10] и цифровизации мира [7], в том числе повседневной деятельности органов публичной власти.

В последующем планируется развитие интеллектуальных систем «смарт-кантри» (Smart Country) – «смарт-государства», направленных в том числе на цифровизацию трудовых отношений, голосования на выборах федерального и регионального уровня, развитие институтов гражданского общества и общества как такового, являющегося центральным элементом системы ценностей, а также «умный дом» (объединение в единую сеть цифровизированных бытовых ус-

ройств; развитие интернета вещей: интернет-бизнесов и электронной коммерции в целом и т.д.) [2].

Начиная с мая месяца 2018 года для граждан Китайской народной республики, по заявлению Национальной комиссии развития и реформ КНР, постепенно вводится система «социального рейтинга» (social credit) [5], направленная на оценку девиантного поведения, кредитной истории, учитывая в том числе какие товары тот или иной гражданин приобретает, как ведет себя в повседневной жизни, в рабочее время, при общении в социальных сетях и т.п., учитывая данные, предоставленные любыми (третьими) лицами. На основе электронного и обычного наблюдения за гражданином уполномоченными институтами публичной власти ему присваивается рейтинг (выставляются оценки, баллы), которые прямо или опосредованно влияют на его последующие предпочтительные возможности либо нарушитель лишается предпочтений, подвергается штрафным санкциям. Например, граждане, имеющие низкий социальный рейтинг, могут быть на один год официально лишены возможности приобретать проездные документы на авиационные и железнодорожные перевозки.

Подобного рода системы постепенно вводятся и в других экономически развитых странах мира, так в частности в США, государствах – членах Евросоюза, СНГ и других предусмотрен запрет на пересечение государственной границы в случаях задолженности по решению суда, превышающей установленные пределы. В указанной связи полагаем возможным высказать предположение, что эксперимент, проводимый КНР с мониторингом социального рейтинга со временем может получить свое развитие в других странах, с учетом национальной специфики и выявленных недостатков, способствуя развитию системы профилактики мелких правонарушений, гармонично дополняя уже существующую систему предупреждения преступлений, прежде всего террористического и коррупционного характера.

В свою очередь в современной России цифровизация всей системы государственного управления, повышение ее прозрачности в качестве мощного фактора противодействия коррупции провозглашена Президентом Российской Федерации в его ежегодном послании Федеральному Собранию от 01.03.2018 [1].

Также, в целях повышения качества государственного управления цифровизация нормотворческой деятельности определена, в частности, в задаче № 10.7, изложенной в документе «Публичная декларация целей и задач Минэкономразвития России на 2018 год» [3], осуществляемая посредством «создания электронной платформы разработки регулятор-

Библиографический список

1. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 01.03.2018 «Послание Президента Федеральному Собранию» // Российская газета. 2018. № 46.
2. Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года (утв. Правительством РФ) // СПС КонсультантПлюс.
3. Публичная декларация целей и задач Минэкономразвития России на 2018 год (утв. Минэкономразвития России) // СПС КонсультантПлюс.
4. Гончаров А.И., Иншакова А.О. Императивы финансовой политики в условиях цифровизации российской экономики // Банковское право. 2018. № 2. С. 49 – 56.
5. Китайцев с плохим «социальным рейтингом» перестанут пускать на самолеты и в поезда [Электронный ресурс]. TJournal. 2018. 17 марта. URL: <https://tjournal.ru/67764-kitaycev-s-plohim-socialnym-rejtingom-perestanut-puskat-na-samolety-i-v-poezda> (дата обращения: 14.02.2019).
6. Рейман Л.Д. Формирование и развитие рынка инфоконмуникационных услуг: Автореф. дис. ... докт. экон. наук. СПб., 2004. С. 18 – 25.
7. Смирнов Ф.А. Трансформация мировой финансовой системы: блокчейн, «умные контракты» и внебиржевые деривативы // Аудитор. 2017. № 6. С. 49 – 54.
8. Соколова О.С. Электронное государственное управление // Правовые вопросы связи. № 2. 2007. С. 32 – 35.
9. Соловых Н.Н. Цифровая экономика диктует необходимость квалифицированных кадров с новыми компетенциями // Российский следователь. 2018. № 5. С. 64 – 68.
10. Хлебников П. Цифровизация права как следствие цифровизации жизни // Жилищное право. 2017. № 9. С. 93 – 102.
11. Jamison, M. What does economics say about updating the Communications Act? [Электронный ресурс] // American Enterprise Institute. 2018. 14 March. URL: <https://www.aei.org/publication/what-does-economics-say-about-updating-the-communications-act/> (дата обращения: 14.02.2019).
12. Rappoport, M. Administrative Agencies, Classical Liberalism, Separation of Powers, the Administrative State [Электронный ресурс] // Liberty Fund, Inc. 2017. 20 December. URL: <http://www.libertylawsite.org/2017/12/20/establishing-a-strict-separation-of-powers-for-administrative-agencies-in-the-modern-world/> (дата обращения: 14.02.2019).
13. The Gresham's Law of Law [Электронный ресурс] // Liberty Fund, Inc. 2018. 13 February. URL: <http://www.libertylawsite.org/2018/02/13/the-greshams-law-of-law/> (дата обращения: 14.02.2019).

References

1. Poslanie Prezidenta Rossijskoj Federacii Federal'nomu Sobraniju ot 01.03.2018 «Poslanie Prezidenta Federal'nomu Sobraniju» // Rossijskaya gazeta. 2018. № 46.
2. Prognoz nauchno-tehnologicheskogo razvitiya Rossijskoj Federacii na period do 2030 goda (utv. Pravitel'stvom RF) // SPS Konsul'tantPlyus.
3. Publichnaya deklaraciya celej i zadach Minekonomrazvitiya Rossii na 2018 god (utv. Minekonomrazvitiya Rossii) // SPS Konsul'tantPlyus.
4. Goncharov A.I., Inshakova A.O. Imperativy finansovoj politiki v uslovyah cifrovizacii rossijskoj ehkonomiki // Bankovskoe pravo. 2018. № 2. S. 49 – 56.
5. Kitajcev s plohim «social'nym rejtingom» perestanut puskat' na samolyoty i v poezda [EHlektronnyj resurs]. TJournal. 2018. 17 marta. URL: <https://tjournal.ru/67764-kitajcev-s-plohim-socialnym-rejtingom-perestanut-puskat-na-samolety-i-v-poezda> (data obrashcheniya: 14.02.2019).
6. Rejman L.D. Formirovanie i razvitie rynka infokommunikacionnyh uslug: Avtoref. dis. ... dokt. ehkonom. nauk. SPb., 2004. S. 18 – 25.
7. Smirnov F.A. Transformaciya mirovoj finansovoj sistemy: blokchejn, «umnye kontrakty» i vnebirzhevye derivativy // Auditor. 2017. № 6. S. 49 – 54.
8. Sokolova O.S. EHlektronnoe gosudarstvennoe upravlenie // Pravovye voprosy svyazi. № 2. 2007. S. 32 – 35.
9. Solovyh N.N. Cifrovaya ehkonomika diktuet neobhodimost' kvalificirovannyh kadrov s novymi kompetencyami // Rossijskij sledovatel'. 2018. № 5. S. 64 – 68.
10. Hlebnikov P. Cifrovizaciya prava kak sledstvie cifrovizacii zhizni // Zhilishchnoe pravo. 2017. № 9. S. 93 – 102.
11. Jamison, M. What does economics say about updating the Communications Act? [EHlektronnyj resurs] // American Enterprise Institute. 2018. 14 March. URL: <https://www.aei.org/publication/what-does-economics-say-about-updating-the-communications-act/> (data obrashcheniya: 14.02.2019).
12. Rappoport, M. Administrative Agencies, Classical Liberalism, Separation of Powers, the Administrative State [EHlektronnyj resurs] // Liberty Fund, Inc. 2017. 20 December. URL: <http://www.libertylawsite.org/2017/12/20/establishing-a-strict-separation-of-powers-for-administrative-agencies-in-the-modern-world/> (data obrashcheniya: 14.02.2019).
13. The Gresham's Law of Law [EHlektronnyj resurs] // Liberty Fund, Inc. 2018. 13 February. URL: <http://www.libertylawsite.org/2018/02/13/the-greshams-law-of-law/> (data obrashcheniya: 14.02.2019).

Содержание

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ТОВАРНЫХ ГРУПП ПРОДУКЦИИ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	239
Баянова О. В.	
УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПОСРЕДСТВОМ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА	242
Баянова О. В.	
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ	246
Баянова О. В.	
ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ О РОЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА В ЭКОНОМИКЕ	250
Герсонская И. В.	
РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ К КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ РЕГИОНОВ	255
Дорошенко Н. Н., Разумовский В. М., Ксенофонтова Т. Ю.	
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ СМАРТ-ГОСУДАРСТВА	260
Зульфугарзаде Т. Э.	
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ	264
Исакова Г. К., Камалутдинов Т. М.	
РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ А. А. МАКСУРОВА «КРИПТОВАЛЮТЫ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИХ ОБРАЩЕНИЯ»	267
Коржова И. В., Хан Н. А.	
ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ	270
Куценко Е. И.	
ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ КОМПЛЕКСА ЖКХ	274
Ларин С. Н.	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ В РОССИИ: ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕХ БЕД	278
Левитанус Б. А., Михейкина Ю. А.	
ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ НА ИТ-ИНФРАСТРУКТУРУ ПРЕДПРИЯТИЯ	282
Мещихина Е. Д., Иванов О. Е.	
РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕТАЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ: СОСТОЯНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ	285
Носачевская Е. А.	
СЦЕНАРНАЯ ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛНЕНИЯ «НОВОГО МАЙСКОГО УКАЗА» В ЧАСТИ РОСТА ОБЪЕМА ЭКСПОРТА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ	288
Панышев А. И.	
СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕСНЫХ ДОРОГ В РАМКАХ ЛЕСНЫХ КОНЦЕССИЙ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ	292
Пластилин А. В., Крайнов А. И.	
ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ	295
Прокопенков С. В., Саратов Е. А.	
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ БЕНЧМАРКИНГА	298
Русакова Т. Ю., Макарычева И. В.	
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЗИЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА МЕСТНОМ АГРАРНОМ РЫНКЕ И ЕЕ АПРОБАЦИЯ	303
Сабетова Т. В., Михалева Т. А.	
КЛАССИФИКАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ	311
Сидоренко О. В.	
ТЕНЕВАЯ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА В РОССИИ И КИТАЕ: ОСОБЕННОСТИ И ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ	314
Сышэн Юань	
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ИНТЕНСИВНОСТИ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ	319
Фалькович Е. Б., Ефимов А. Б., Сабетова Т. В.	
РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РАМКАХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ	324
Харитонов А. В.	
ЦЕНТР ДОХОДОВ В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ	328
Шалаева Л. В.	
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В ОСНОВЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	331
Шалаева Л. В.	
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	334
Шалаева Л. В.	

Contents

FINANCIAL ANALYSIS OF COMMODITY GROUPS OF AGRICULTURAL PRODUCTION AS A TOOL TO IMPROVE PRODUCTION EFFICIENCY	239
Bayanova O. V.	

<i>ACCOUNTS RECEIVABLE MANAGEMENT THROUGH FINANCIAL ANALYSIS</i> <i>Bayanova O.V.</i>	242
<i>PROBLEMS AND PROSPECTS FOR IMPROVING THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF THE ENTERPRISE</i> <i>Bayanova O.V.</i>	246
<i>EVOLUTION OF REPRESENTATIONS AND SCIENTIFIC VIEWS ON THE ROLE STATE SECTOR IN ECONOMY</i> <i>Gersonskaya I.V.</i>	250
<i>THE ROLE OF INNOVATIVE APPROACHES TO THE COMPLEX DEVELOPMENT OF THE REGIONS</i> <i>Doroshenko N.N., Razumovskij V.M., Ksenofontova T.YU.</i>	255
<i>FEATURES OF LEGAL ENSURING THE CONCEPT OF A SMART STATE</i> <i>Zul'fugarzade T.EH.</i>	260
<i>PROBLEMS AND TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF INTERBUDGETARY RELATIONS IN RUSSIA</i> <i>Isakova G.K., Kamalutdinov T.M.</i>	264
<i>REVIEW ON MONOGRAPHY A.A. MAKSUROVA "CRYSTAL CURRENCY AND LEGAL REGULATION OF THEIR APPEAL"</i> <i>Korzhova I.V., Han N.A.</i>	267
<i>PROJECT MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENTS SOCIO-ECOLOGICAL AND ECONOMIC SYSTEMS</i> <i>Kucenko E.I.</i>	270
<i>FEATURES OF THE INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE PRACTICAL ACTIVITIES OF ECONOMIC ENTITIES OF THE HOUSING AND PUBLIC UTILITIES COMPLEX</i> <i>Larin S.N.</i>	274
<i>ECOLOGICAL TAX IN RUSSIA: A CURE FOR ALL ILLS</i> <i>Levitans B.A., Mihejkina YU.A.</i>	278
<i>OPTIMIZATION OF EXPENSES ON IT-INFRASTRUCTURE OF THE ENTERPRISE</i> <i>Meshchihina E.D., Ivanov O.E.</i>	282
<i>DEVELOPMENT OF INVESTMENT DETAIL IN THE REGIONS: STATE AND ECONOMIC PROSPECTS</i> <i>Nosachevskaya E.A.</i>	285
<i>SCENARIOUS FORECAST ESTIMATION OF THE EXECUTION OF THE "NEW MAY DECISION" IN PART OF GROWTH IN FOOD EXPORT</i> <i>Panyshv A.I.</i>	288
<i>CONSTRUCTION OF FOREST ROADS WITHIN THE FRAMEWORK OF FOREST CONCESSIONS AS A KEY FACTOR OF THE DEVELOPMENT OF THE FORESTRY COMPLEX OF RUSSIA</i> <i>Plastinin A.V., Krajnov A.I.</i>	292
<i>ISSUES OF THE GOVERNMENT ADMINISTRATION AND CONTROL SYSTEM IN THE FIELD OF RECYCLING</i> <i>Prokopenkov S.V., Saratova E.A.</i>	295
<i>CONCEPT OF DEVELOPMENT OF STRATEGIC MANAGEMENT WITH ATTRACTION OF BENCHMARKING</i> <i>Rusakova T.YU., Makarycheva I.V.</i>	298
<i>THE PROCEDURE OF ASSESSMENT OF COMPETITIVE POSITION OF A COMPANY IN THE LOCAL AGRICULTURAL MARKET AND ITS APPROBATION</i> <i>Sabetova T.V., Mihaleva T.A.</i>	303
<i>CLASSIFICATION OF TOOLS FOR THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL INVESTMENT POLICIES</i> <i>Sidorenko O.V.</i>	311
<i>SHADOW BANKING SYSTEM IN RUSSIA AND CHINA: FEATURES AND MAIN DIFFERENCES</i> <i>Syshehn Yuan'</i>	314
<i>THE FEATURES OF THE ASSESSMENT OF COMPETITION INTENCITY IN THE AGRICULTURAL PRODUCT MARKETS</i> <i>Fal'kovich E.B., Efimov A.B., Sabetova T.V.</i>	319
<i>DEVELOPMENT OF LOCAL SELF-GOVERNMENT WITHIN INSTITUTIONAL TRANSFORMATIONS: REGIONAL ASPECT</i> <i>Haritonov A.V.</i>	324
<i>CENTER OF INCOME IN THE STRATEGIC MANAGEMENT SYSTEM</i> <i>Shalaeva I.V.</i>	328
<i>ANALYSIS OF COMPETITIVENESS IN THE BASIS OF STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING</i> <i>Shalaeva I.V.</i>	331
<i>STRATEGIC MANAGEMENT REPORTING</i> <i>Shalaeva I.V.</i>	334